

АҲМАД АЪЗАМ ҲИКОЯЛАРИДА ҚАҲРАМОН РУҲИЯТИ

Маърифат Қодирова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673576>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Рухият, услуб, бадий образ

ABSTRACT

Мақолада 80-90-йиллар адабиёти вакиллари ҳикоясида қаҳрамон рухияти тасвирлари келтирилган

Воқеликка киноявий муносабат кўринишларини бадий образ яратиш маҳорати билан узвий алоқада тадқиқ этиш адабиётшунослик олдида турган долзарб вазифалардан саналади. Ҳозирги ўзбек адабиётшунослигида бадий асарни таҳлил қилиш, ижодкорнинг поетик маҳоратини ёритишда жаҳон адабиётшунослигининг турли тадқиқот методлари асосида ёндашув сезилмоқда. Шунингдек, бадий образ яратишда ижодий индивидуаллик ва адабий таъсир, жаҳон адабиёти намуналари билан қиёсий типологик, умумийлик ва ўзига хослик каби масалаларни атрофлича тадқиқ этиш зарурати мавжуд.

Ижодкорларимиз – Мурад Муҳаммад Дўст, Хайридин Султонов, Эркин Аъзамов ва Аҳмад Аъзамларнинг 80-йилларда ёзилган қиссаларида ҳам асосий тамойил – инсоннинг ўзи. Қаҳрамонлар рухиятига давр фожеаларининг таъсири, улар яшаб

турган муҳитда ижтимоий-маънавий инқирознинг мавжудлиги қаҳрамонлар рухиятидаги эврилишларнинг асосий сабабчиларидир.1

Буни биз даврнинг фаол адиблари Х.Султоновнинг “Ёзнинг ёлғиз ёдгори” қиссидаги Адаш Карвон, М.М.Дўстнинг “Галатепага қайтиш” асаридаги Ғайбаров ёки “Истеъфо”даги Эламонов, “Мустафо”даги Мустафо, Э.Аъзамовнинг “Байрамдан бошқа кунлар” қиссидаги Бакир, А.Аъзамнинг “Асқартоғ томонлар” қиссидаги Шоди, Т.Муроднинг “Ойдинда юрган одамлар” қисси қаҳрамонлари тимсолида яққол кўришимиз мумкин.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Аҳмад Аъзамнинг “Асқартоғ томонларда” қисси, “Тугмачагул”, “Ойнинг гардиши”, “Қатағон”, “Ўзим билан ўзим”, “Ватан ҳақида ёзишга кучим етмаган шеър” каби қатор ҳикоя ва новеллаларида бош қаҳрамоннинг ўзи билан ўзи гаплашаётганига гувоҳ

бўламиз. Аҳмад Аъзам қаҳрамонлари ўз ҳаётини ва атрофдагиларнинг ҳаёти, фаолиятини таҳлил этади, уларга танқидий-киноявий муносабатда бўлади. Ёзувчи ўзи билан ўзи гаплашаётган, ўзи билан ўзи курашаётган, фикрлаётган, муҳокама-мулоҳаза юритаётган кишилар руҳиятидаги зиддиятни кўрсатиб бериш орқали чуқур психологик таҳлилга эришади.

Аҳмад Аъзам ҳикоялари орасида “Ойнинг гардиши” ҳикояси, айниқса, ўзининг лирик кечинмали талқини, қишлоқ одамларининг оддий ва содда ҳаётини китобсевар бола тилидан мусаффо, болаларча тил билан баён этиб бериши билан ўқувчига яхши таассурот қолдиради. Муаллиф асарларида оддий ўзбекона халқона тил яйраб-яшнаб туради. Қаҳрамонлар ҳам ниҳоятда оддий, содда, тўпори. Шунинг учун ҳам ҳикоя тили ниҳоятда самимий ва жозибадор чиққан. Ҳикояда қари ота, кенжа ўғил, амаки, Мамат меш каби образлар иштирок этади. Ҳикояда гарчанд олим бўлишни орзу қилиб шаҳарда қолиб кетган катта ўғил билан китобсевар кенжа ўғил образлари икки одам сифатида ёритилган бўлса-да, бу икки образ умумий ҳолда бирлашиб, Аҳмад Аъзамнинг ўзи экани ҳақидаги фикр ҳаёлимизда айланаверади. Катта ўғил олим бўлишни истайди. Ота ўғлининг илмий иш қиламан деб, йигирма йиллик умрини китоб, илм орқасидан қувиб юришни истамайди. Ота учун ўғлининг қишлоққа қайтиб келиб, мол-ҳол қилиб, ёнида суянчиқ бўлиш катта фарзанд сифатидаги бурчидир. Қайсар ўғил эса профессор бўлиш орзусида. Кенжа ўғил отанинг дарди-ҳолини, акаси ва отаси

ўртасидаги келишмовчиликлар, можароларга гувоҳ бўлиб туради. Ич-ичида катта бўлса олтмишга кирган отасининг улкан суянчиғи бўлишни орзу қилади. Акасининг хатоларини такрорламасликни дилига тугиб қўяди. Ҳикоядаги бадий вақт ва макон ниҳоятда аниқ чизилган. Ота намозшом вақтида амакиникига кетади. Кенжа ўғил отасини олиб келиш учун эшакка миниб, амакининг уйи-га қараб йўлга отланади. Шом вақти, чанг-тўзонли йўллар, айниқса, қабристон ёнидан ўта туриб, ёш боланинг ўтакаси ёрилай дейди. Аммо боланинг гўзал, ёқимли овун-чоғи бор. Бу осмондаги гардишли оймомо. Ҳикояда Бола ва Оймомо, Гардишли оймомо-нинг оппоқ қўй қамалган кўрага ўхшатилиши сингари рамзлар, образлар ҳикояга ўзгача лирик кайфият бахш этган. Бола-нинг оймомога маҳлиё бўлиб боқиши, унинг хаёлий гап-сўзлари, мулоқоти, келажакдаги орзулари, манзилга етиб бориш учун бутун кучини, ғайратини тўплаб, ёлғизоёқ йўлда мардонавор кетиши барча-барчаси халқ эртаклари услубини ҳам эслатиб юборади. Ҳатто ярим йўлда эшак ҳуркиб кетиб, бола эшакдан йиқилиб тушади. Қўрқув, таҳлика бола руҳиятини эзади. Аммо ёш бўлишига қарамасдан, ундаги заколик, ақллилик устун келади.

Бола эсон-омон манзилга етиб бориб, отаси билан эшакка мингашиб уйига қайтиб келади. Қай-тиб келгач, бола туш кўради. Ҳикояда боланинг ой билан боғлиқ туши қуйидагича берилади: “...У оқ қўйга миниб олиб, кўзларини қамаштираётган гардиш деворнинг эшигини ахтаради. Оқ қўй эса тихирлиик қилиб юрмайди, бир жойда қотиб тураверади. Пастда отаси кўлини

ипахса қилиб қичқиради: “Миянг хатоми сенинг! Нега ойга миниб олдинг? Яна йиқилиб тушиб бошимга бало орттирма. Сени кўтариб дўхтирма-дўхтир чопиб юрмайин. Яхшилиқча туш, деяпман, бўлмаса, олмага оёғингдан осаман”. Отасининг ёнида Орзиқул бобо қотиб-қотиб кулади: “Ана холос! Бизни пулисиротдан ўтказиб қўядиган қўйни миниб олибсиз-ку! Муаллимингизга бориб айтмасамми”. Мамат меш эшагидан тушмай отасига таскин беради: “Қўйинг, индаманг, боланинг ўзи хоҳлаб тушмаса, мажбур қилиб бўлмайди. Кўп ўқиган-да. Ўқимаса ойга чиқармиди”. У ҳадеб ярақлаётган гардиш деворнинг эшигини ахтаради, девор эса унинг кўзларини қамаштиради., эшиги эса кўринмайди. Оқ қўй ҳам тихирлик қилиб жойидан силжймайди. У қўйни халачўп билан уради, қўйнинг жунлари оёғига ўралашиб қолади. Бирдан димоғига ачқимтил урилади-ю, учиб кетади. Отаси эса негадир мулойим овозда гапириб қолади: “Ҳа, нодон бола-я, яна чироқни ўчирмабди...”

Ҳикояда марказий ўринга қўйилган Бола ва Ой образлари мана шу юқоридаги парчада ўзининг кулминатсион нуқтасига чиқади. Бола тушида оқ қўйни миниб олиб, кўрадан чиқиб кетиш учун уринади. Лекин эшик тополмайди, ойнанинг ойдин ёруғи, унинг кўзларини қамаштиради. Хусусан, бу Катта ўғил билан ота зиддиятида кўринади. Ота миллий анъанавий оилавий қадриятлардан воз кечишни хоҳламайди. Катта ўғил эса тор муҳитни ёриб чиқиб, (мол боқиб юришдан кўра муҳимроқ, илм ўрганишни) зиёли бўлишни орзу қилади. Кичкина китобсевар наздида ҳам катта ака отага

қарши чиқиб, тўғри иш қилмаяпти. Ёзувчи ҳикояда ким ҳақ, ким ноҳақ? Отами? Катта ўғилми? Бу саволга жавобни очиқ қолдиради. Шунинг учун ҳикояни ўқиган китобхонлар ўз-ўзидан икки гуруҳга бўлиниши мумкин. Аммо ҳикояни ўқиб, мулоҳаза қилиб, ота ёки ўғилнинг тарафдорига айланиш керак эмас. Аксинча, “Ойнанинг гардиши” ҳикояси орқали Аҳмад Аъзам нима демоқчи? Шу масалага диққат қаратиш керакдек, юқорида айтганимиздек, ҳикояда ота ва ўғил зиддияти, хусусан, қаҳрамон қалбидаги драматизм, ички муҳокамалар, онг оқими тасвирлари киноявий бадиий модусли асар яратилишига замин бўлган. Айтиш мумкинки, Аҳмад Аъзамнинг ўзига хос кинояси, салафлари Абдулла Қодирий ва Абдулла Қаҳҳор, ёки замондош-тенгдошлари эркин Аъзам, Му-род Муҳаммадўст киноясидан фарқ қилади. Аҳмад Аъзам кинояси табиатан масхара-мазах, мубалағадор характерга эга эмас, лекин хазил мутоибани кези келганда ишлата билиши ҳикоялари ва насрий асарларида сезиларли даражада. Аммо, ёзувчининг ўзига хос кинояси Абдулла Қаҳҳорнинг кўрсаткич бармоғи билан нуқиб-нуқиб кўрсатувчи киноя ва сатирасидан ҳам тубдан фарқ қилади. Аҳмад Аъзам воқеалар ва қаҳрамонлар нигоҳини киноявий муносабатга ҳозирлар экан, унда бўрттириб-қабартириб тасвирлаш йўқ. Ўз ҳолича, табиий, ҳаётий бадиий маромни ёзувчи яхши тутиб кўрсатишга интилади. Ҳар бир ижодкорнинг яратган асари орқали қайси жойда тиғилганини билганимиз каби Аҳмад Аъзам ижодида шу қарашлар сезилиб туради, Шунингдек, Аҳмад Аъзам асарларида Самарқанднинг Ғазира қишлоғида

яшовчи одамлар ҳаёти кенг, ҳар хил ракурслардан туриб ёритилади. Айнан қишлоқ номлари тилга олинмаган бўлса-да, бу қишлоқ ёзувчи туғилиб ўсган Ғазира, Самарқанд эканлигини англаб турасиз.

Аҳмад Аъзамнинг “Соясини йўқотган одам” ҳикояси қаҳрамони ҳам “Ўзи билан ўзи гаплашувчи” қаҳрамонлардан бири. Ҳикоя қаҳрамони соясини йўқотиб қўяди. У соясиз одамга айланади. Мазкур ҳикояда Аҳмад Аъзам бошқа ҳикоя ва новеллала-рида, ҳатто қиссаларида киноянинг янги бадий формасини қўллади. Яъни бу новеллада романтик киноявий модус қўлланилган. Аслида жисм борки, унинг сояси бор. Аммо, Аҳмад Аъзамнинг қаҳрамони соясини йўқотиб қўяди. Романтик киноявий асар ёзишни айримгина ижодкорлар ижодида кузатишимиз мумкин, холос. Чунки ёзувчи бадий тўқимаси орқали дунёга келган воқеа ва қаҳрамон зийнатида романтик тасвирми, романтик деталми бўлиши, бу, албатта, адабиётнинг, ёзувчининг етук бадий маҳоратидан дарак беради. Аҳмад Аъзамнинг соясини йўқотиб қўйган қаҳрамонига ҳақида тўхталадиган бўлсак, ёзувчи ҳикояда соясини йўқотиб қўйган қаҳрамон саргузаштларини эринмасдан, батафсил ҳикоя қилади. Унинг бу нуқсони бутун бошли ташкилотни, ишхонани оёққа турғизади.

Олдинига қаҳрамоннинг ўзи бу мудҳиш воқеани англамай юраверади. Ниҳоят, ишхонадаги ҳамкасби Барот бир куни тушликка чиқишганида уни бу мудҳиш фалокатдан хабардор қилади: “Тушда Барот икковимиз бирга тушликка чиқдик. Менга бир нарса бўлганини шу Барот билиб қолди. У уч йилча олдин

кўчадан ҳамён топиб олган. Саккиз юз қирқ етти сўм. Шундан бери ерга тикилиб юришни одат қилган.

Ишхонамизнинг соясидан чиқиб, сал юрганимиздан кейин менинг гапларимга ҳа-ҳу деб ерга қараб кетаётган Барот бир тўхтади-да, дабдурстдан: “И-е, сенинг соянг қани! Қизиф-у!”, деб қолди. Аввалига Баротнинг гапини тўғри тушунмадим. “шу ҳазилми”, демоқчи бўлиб, беихтиёр ерга қарасам, мендан ерга соя тушмаяпти! Туйқусдан калламга бир нарса келмади. Лекин, мана соя, мендан тушган соя йўқ! Офтоб томон бўлса керак деган илинжда осмонга қараб, кейин соя тушадиган жойни мўлжал қилсам, оппоқ! Офтоб мендан тўппа-тўғри ўтиб, ерга тушяпти, ўртада мен йўқ!..”. Ёзувчи бадий даллилашни ҳам унутмайди. Хусусан, нима учун айнан Барот дўстининг сояси йўқолиб қолганлигини биринчи бўлиб кўриб қолди, буни муаллиф изоҳлаб кетади.

Ана шундан кейин қаҳрамон ҳаётидаги бутун ўзгаришлар ва саргузаштлар бошланади. Ҳикоя қаҳрамони бошига тушган бу кўргуликнинг катта ғалва эканини англаб, олдинига хаёлида бўлажак воқеаларни жонлантиради. Умуман олганда, нореал воқеликни қаҳрамон онгида реаллаштириш Аҳмад Аъзамнинг ўзига хос услуби саналади. Худди шундай тасвирий ифода “Ойнинг гардиши”да ҳам кузатилади. Бола ва ота хаёлида кечган воқелик ўз-ўзи билан суҳбати (ички диалогизм) шундай бадий тасвирий ифодалардан бири. Аммо бундай тасвирлар хаёлий бадий воқелик ўлароқ ҳикояларда ифодаланган. Аҳмад Аъзам хаёлий воқеаларни, қаҳрамоннинг ўз ўзи билан суҳбатини, ички диалогизмни жуда

ўхшатиб ёзади. Муаллиф сўзларни, жумлаларни, ҳаётий тафсилий деталларни, бир-бирига занжирдай уланиб кетган ҳиссиётлар ва кайфиятларни аниқ-тиниқ ифодаловчи образли тасвирларни топиб ёзади.

“Соясини йўқотган одам”да ҳам ҳикоя қаҳрамони бўлажак воқеаларни хаёл қилади. Яъни сояси йўқолиб қолганлиги учун уни бошлиқ хонасига чақиради, воқеаларнинг сиёсий тус олиб кетмаслиги учун мажлисда унинг масаласи кўрилишини маълум қилади. Мирқосим ака, партком Ғулом ака унинг ғарб адабиётини кўп ўқигани учун, унинг идеологияси бузилиб, сояси йўқолиб қолганини исбот қилишга ҳаракат қилишади. Қаҳрамоннинг хаёлида кечган воқелик, кун келиб реаллашади. Кутилмаганда, Соясини йўқотган одам барчанинг диққат-еътиборини тортиб, ҳатто казо-казо амалдорлар ҳам келиб, унинг сояси йўқлигини томоша қилиб кетишади. Бир куни катта бир амалдор унинг сояси йўқлигига ишонч ҳосил қилгач, ҳушидан кетиб, уни қандайдир шайтоний ишларга дахлдор одам деб ўйлайди. Унинг устида тажрибалар, текширувлар бошланади. Демак, ҳикояда ўз-ўзидан киноянинг икки тури муаллиф кинояси ҳамда қаҳрамон

кинояси ажралиб чиқади. Ҳикояда ишхонадагилар Соясини йўқотган одам ҳолатига сиёсий тус беришади.

Мазкур ҳикоя Ф.Кафканинг “Эврилиш” ҳикояси еаъсирида туғилгандек, таассурот қолдиради. “Эврилиш” қаҳрамони Грегор Замза кунларнинг бирида баҳайбат кўнғизга айланиб қолади. Мифопоэтика нуқтаи назаридан бир хил ҳаёт тарзи инсонни ҳашаротга айлантиради дегпн ғояга йўналтирилади. Худди шу каби Соясини йўқотган одам оддий тирикчилик кўйида шарпага айланиб қолган. Шу боис унинг сояси йўқ. А.Аъзам ана шундай шартли рамзий восита орқали соясини йўқотган одам рамзий образини яратдики, ҳикояда бу қаҳрамон ҳаётига, дунёқарашига онг битилганимоғишоралар унинг чиндан шарпага айланиб қолганлигини тасдиқлайди. Муҳими ушбу қаҳрамон ўзини шарпага айланганлигини ҳис қияпти, тушуняпти. Вахолангки, атрофда ўзининг шарпадек бўлиб қолганлигини англамаганлар қанча?! Юқорида кўриб ўтилган икки ҳикоя А.Аъзамнинг ўзига хос истеъдод эгаси бўлганлигини кўрсатиш баробарида унинг ижоди замонавий ўзбек насрида янгича ифода ва фикрлаш тарзини олиб кирганлиги билан ҳам муҳимдир.

References:

1. А.Аъзам Соясини йўқотган одам: Ҳикоя, навелла ва қиссалар. -Тошкент: “Шарқ”, 2004. -9 б.
2. Д.Жабборова “Янгилаиш уфқлари”. - Тошкент-2021й.4-бет .
3. А.Аъзам Соясини йўқотган одам: Ҳикоя, навелла ва қиссалар. -Тошкент: “Шарқ”, 2004. -7б.
4. Назар Эшонқул Ижод фалсафаси(“Мендан менгача-1”).-Тошкент: Академнашр, 2018.-416б.